

**ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA MEHNAT BOZORINING
TA’SIRI**

Muhammadjonov Bobirmirzo Botirjon o’g’li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti assistenti

Email: bobur17083@gmail.com

Sidiqov Dilmurod Xasanboy

Namangan muhandislik-texnologiya instituti talabasi .

Email: Siddiqovdilmurod18@gmail.com

Adaxamov Xusniddin Akmaljon o'g'li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti talabasi.

Email: Adaxamovxusniddin2704@gmail.com

Annotatsiya: Aholini ish bilan bandligini ta’minlashda mehnat bozori muhim ahamiyat kasb etib, ishchi kuchi takror yuzaga kelishining barcha bosqichlarida: uning etishtirilishi (ijtimoiy-demografik jihat, yangi ishchi kuchi paydo bo’lishi), ayirboshlanishi (sotib olish- sotish harakati amalga oshirilishi), taqsimlanishi (ishchi kuchining ijtimoiy, kasbiy va hududiy ko’chishi orqali taqsimlanishi) va mehnat sohasida foydalanilishi bosqichlarida xodim bilan ish beruvchi o’rtasida kechadigan ijtimoiy munosabatlar tizimi tushunilishi kerak.

Kalit so’zlar: migratsiya, ishsizlik, iqtisodiy faol aholi, kapital,iqtisodiy resurs, daromad, aholi bandligi, mehnat, mehnat bozori

Kirish

Mehnat bozoriga beriladigan bunday ta’rif ishlab chiqarish vositalarining mulkiy shaklidan qat’i nazar mehnatning ijtimoiy xususiyatga ega ekanligini nihoyatda to’liq aks ettiradi. Mehnat bozori tushunchasini birgina bosqich – ayirboshlash bosqichidan, ya’ni ishchi kuchini sotib olish – sotish harakatidagina iborat deb bilish mehnat bozorining chegaralarini toraytirib qo’yadi. Buning ustiga,

ushbu tushunchani bunday deb bilish mehnat bozoridagi vaziyatni noto'g'ri baholashga olib kelishi mumkin bo'ladi, ish bilan band ishchi kuchidan samarali foydalanish, uni moddiy rag'batlantirish, kasb jihatidan o'stirish masalalarini bozor munosabatlaridan tashqariga chiqarib qo'yadi.

Mehnat bozori ish bilan bandlikni tartibga solishda faol rol o'ynaydi. Mehnat bozorida asosiy milliy resurs – ishchi kuchi shakllanadi hamda korxonalar, tarmoqlar va mintaqalar bo'yicha taqsimlanadi. Mehnat bozori iqtisodiy faol aholining ish bilan bandligini, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasiga jalb etilishini ta'minlaydi. U xodimning o'zi uchun yanada mosroq ish joyiga o'tishini yengillashtiradi. Mehnat bozori orqali korxonalar zarur miqdorda va talab qilingan sifatga ega ishchi kuchi bilan ta'minlanadi. Mehnat bozori qanday kadrlar, mutaxassislar, kasblarga talab borligi, ulardan qandaylari ortiqchaligini ko'rsatadi.

Mehnat bozorida raqobatning mavjud bo'lishi, bir tomondan, yollanma xodimlar o'z professional mahoratini o'stirishi va kengaytirishi, malakasini oshirishini rag'batlantiradi, ikkinchi tomondan, ish beruvchilarni qulay mehnat va unga haq to'lash sharoitlarini yaratish hamda saqlab turishga undaydi. Mehnat bozorisiz muvozanatli iqtisodiyotni bunyod etib bo'lmaydi, chunki iqtisodiyotni boshqarish, avvalo, odamlarning mehnat faoliyatini boshqarishni nazarda tutadi. Shuning uchun ko'plab chet ellik iqtisodchilar mehnat iqtisodiyoti va mehnat sotsiologiyasi masalalarini ish haqi va ish bilan bandlik imkoniyatlarining o'zaro bog'liqligi, ta'lim va xodimlar tayyorlashga kapital mablag' sarflashni rag'batlantirish va shu sarflarning samaradorligi, mehnatning ijtimoiy masalalarini mehnat bozori nuqtai nazaridan olib qaraydilar. Mehnat bozori ish bilan bandlikni tartibga solishda faol rol o'ynaydi. Mehnat bozorida asosiy milliy resurs – ishchi kuchi shakllanadi hamda korxonalar, tarmoqlar va mintaqalar bo'yicha taqsimlanadi. Mehnat bozori iqtisodiy faol aholining ish bilan bandligini, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasiga jalb etilishini ta'minlaydi. U xodimning o'zi uchun yanada mosroq ish joyiga o'tishini yengillashtiradi. Mehnat bozori orqali korxonalar zarur miqdorda va talab qilingan sifatga ega ishchi kuchi bilan

ta'minlanadi. Mehnat bozori qanday kadrlar, mutaxassislar, kasblarga talab borligi, ulardan qandaylari ortiqchaligini ko'rsatadi. Mehnat bozorida raqobatning mavjud bo'lishi, bir tomondan, yollanma xodimlar o'z professional mahoratini o'stirishi va kengaytirishi, malakasini oshirishini rag'batlantiradi, ikkinchi tomondan, ish beruvchilarni qulay mehnat va unga haq to'lash sharoitlarini yaratish hamda saqlab turishga undaydi. Mehnat bozorisiz muvozanatli iqtisodiyotni bunyod etib bo'lmaydi, chunki iqtisodiyotni boshqarish, avvalo, odamlarning mehnat faoliyatini boshqarishni nazarda tutadi. Shuning uchun ko'plab chet ellik iqtisodchilar mehnat iqtisodiyoti va mehnat sotsiologiyasi masalalarini ish haqi va ish bilan bandlik imkoniyatlarining o'zaro bog'liqligi, ta'lim va xodimlar tayyorlashga kapital mablag' sarflashni rag'batlantirish va shu sarflarning samaradorligi, mehnatning ijtimoiy masalalarini mehnat bozori nuqtai nazaridan olib qaraydilar.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiyalash sharoitida aholi bandligini oshirishda mehnat bozorini rivojlantirish, uning daromadga salbiy va ijobiy tomonlarini o'rganish har tomonlama samarali hisoblanadi. Mehnat bozori orqali aholi bandligini oshirish bo'yicha bir nechta tadqiqotlar olib borilgan, bir qator xorijiy va mahalliy olimlar shug'ullanishgan. Ular safiga Mumladze R.G, Matthews B Bögenhold D., Klinglmair R., Kandutsch F., Wiley-Blackwell, Nikolayeva I.P., Abdullayev Ye.V va boshqalarni kiritish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida mehnat bozorida migratsiya orqali aholini daromadlarini oshirish, migratsiya tufayli yangi kasblar shakllanishi ishsizlar sonini kamayishiga olib keladi. Migatsiyani rivojlantirish orqali ishsizlikni kamaytirish zamonaviy kasb egalarini salohiyatini oshirish borasida migratsiyani mehnat birjalari orqali takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar va takliflar ishlab chiqilgan.

Tahlil va natijalar

Agar bozor iqtisodiyoti elementlarini turli-tuman bozorlar turkumidan iborat bo'lgan imorat deb tasavvur etsak, uning tomidan chakka o'tib, devorlari teshilgan bo'lsa ham imoratdan ma'lum muddat foydalanish mumkin. Lekin bino poydevorsiz bo'lsa, u albatta qulaydi. Mehnat bozori keng ma'noda tushuniladigan bo'lsa, mehnat miqdori va sifati muvofiq taqdirlanadigan, uni normal qayta tiklash hamda undan samarali foydalanishni ta'minlaydigan ijtimoiy munosabatlar, shu jumladan yuridik norma va tartibotlar tizimidir. Tor ma'noda mehnat bozorini ish beruvchilar – ishlab chiqarish vositalari egalari bilan yollanma ishchilar – ish kuchi egalari o'rtasidagi – birinchilarning mehnatga talabini va ikkinchilarning yashash vositalari manbai sifatida ishga yollanish bo'yicha ehtiyojlarini qondirish borasida shakllanadigan munosabatlar tizimi tarzida ta'riflash mumkin. Mehnat bozorining ishlashiga aloqador davlat tuzilmalari faoliyati amaliyotida unga turli ijtimoiy-iqtisodiy omillar, shuningdek, siyosiy muammolarni hisobga olib, ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlar birligi printsiptan kelib chiqib, ishchi kuchi bozori sifatida qaraladi. Ish bilan bandlikka ko'maklashish xizmati mehnat bozoridagi samarali siyosat, avvalo, ish bilan faol bandlik siyosati o'tkazilishi, mehnat bozorining ishlashini yaxshilash, korxonalar personalining asoslangan xatti-harakatlari o'zaro uyg'unlashadigangina emas, balki ijtimoiy hamda siyosiy maqbul bo'lishi uchun bozorga qarshi turmay, unga muvofiq ishlaydigan maxsus muassasalar (institutlar) va ijtimoiy infratuzilmaning samarali tarmog'ini yaratishni tushunadi. Mehnat bozori haqiqiy ishlashining muhim sharti unda barcha mehnat munosabatlari ishtirokchilari: davlat, ish beruvchilar va yollanma ishchilarning mos xatti-harakatlari hisoblanadi.

Rasmiy ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki 2020- yilda bandlarning davlat sektoridagi jamiga nisbatan eng yuqori ulushi Navoiy (38,5 %), Toshkent shahri (28,1 %), Qoraqalpog'iston Respublikasi (21,0 %), Sirdaryo (19,1 %) va Buxoro (18,0 %) viloyatlariga to'g'ri kelmoqda. Nodavlat

sektordagi eng yuqori ko’rsatkichlar Andijon (85,9 %), Namangan (85,1 %), Samarqand (85 %), Farg’ona (84 %) va Xorazm (83,5 %) viloyatlarida kuzatildi

1-rasm

1-rasm. Hududlar kesimida bandlarning davlat va nodavlat sektorlar bo’yicha taqsimlanish¹

Davlat statistika qo’mitasi rasmiy ma’lumotlariga nazar tashlaydigan bo’lsak, ishsizlik darajasi 2020- yilda 2016- yilga nisbatan 3,8 % ga, 2017 yilga nisbatan 3,2 % ga o’sgan va 2018 yilga nisbatan 0,3 % ga kamaygan.

2020- yilda ishsizlik darajasining eng yuqori ko’rsatkichlari Qashqadaryo (9,3%), Sirdaryo (9,3 %), Surxondaryo (9,3 %), Farg’ona (9,3 %) Samarqand (9,3 %) viloyatlariga to’g’ri kelmoqda. Eng past ko’rsatkichlar esa Toshkent shahri (7,4%), Navoiy (8,5 %), Toshkent (8,9 %) va Buxoro (8,9 %) viloyatlariga to’g’ri kelmoqda. Bu ishsizlik darajasining ko’rsatkichlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

¹ O’zbekiston Respublikasi davlat statistika boshqarmasi www.stat.uz

Hududlar kesimida ishsizlik darajasi² (%da)

	Yillar				
	2016	2017	2018	2019	2020
O'zbekiston Respublikasi	5,2	5,2	5,8	9,3	9,0
Qoraqalpog'iston Respublikasi	5,3	5,4	6	9,5	9,1
Andijon	5,6	5,6	6	9,6	9,2
Buxoro	5,5	5,4	5,5	9	8,9
Jizzax	5,2	5,4	5	9,4	9,2
Qashqadaryo	5,5	5,3	6,1	9,7	9,3
Navoiy	5	5	5,2	8,7	8,5
Namangan	5,2	5,3	5,8	9,5	9,1
Samarqand	5,7	5,7	6,5	9,7	9,3
Surxondaryo	5,5	5,6	6,7	9,5	9,3
Sirdaryo	4,9	4,4	5,1	9,6	9,3
Toshkent	4,1	4,1	5,2	9	8,9
Farg'ona	5,4	5,5	6,4	9,7	9,3
Xorazm	5,4	5,5	5,7	9,5	9,1
Toshkent sh.	3,8	3,6	4,5	7,9	7,4

Bugungi kunda rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan mamlakatlar boshqacha sharoitga tushib qoldi. Ularda mehnat munosabatlari doimo ham erkin tanlanavermaydigan to'la ish bilan bandlikka muvofiq keladigan odamlarning sezilarli kontingenti shakllangan. Ish bilan band odam uchun mehnat munosabatlariga bozor munosabatlari elementlarining kiritilishi anchagina og'ir kechadi. Bir xil ishga bir xil ish haqi berish odamlarning tushunmovchiliklar va noroziliklariga sabab bo'lishi mumkin. Odamlarda ishsiz qolish gumoni, ayniqsa, ish joyidan o'z aybi bilan emas, balki ish hajmining kamayishi yoki korxonaning (sinish) bankrot bo'lishi tufayli mahrum bo'lishi ruhiy zarbaga olib kelishi mumkin.

Yollanma xodim mehnat bozorining asosiy xodimi hisoblanganligi uchun ham uning tushuncha va qarashlar tizimi shu bozorga muvofiq bo'lishi kerak. Mehnat bozorida kishidan yuqori kasb-malaka darajasi, kasbiy qayta o'qish, malakani oshirishga, zarur bo'lganda, kasbni yoki ish joyini almashtirishga tayyorlik

² O'zbekiston Respublikasi davlat statistika boshqarmasi www.stat.uz

va layoqat talab etiladi. Faqat ijtimoiy va hududiy harakatchanligi yuqori darajada bo'lgan kishiga o'zi uchun mehnat bozorida yuqori raqobatbardoshlik darajasini ta'minlashga imkon berishi mumkin.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, umuman hayot sifatini yaxshilash bilan bir qatorda, rivojlangan va kambag'allik mavjud mintaqalar va hududlarda turmush darajasini bir oz yuqori darajasiga olib chiqishi kerak. Kichik shaharlar va qishloq aholisi iqtisodiy markazlarning yirik savdo bozoridan foydalangan holda daromad olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ish bilan band aholini shakllanishi, qonuniy ish joyi va mehnat daromadi bilan ta'minlangan aholi sonini ko'payishi bilan bog'liq bo'lib, mehnat masalalari bilan bog'liq muammolarni hamda mehnatga bo'lgan taklif va talablarni qondirish yo'llarini ochib beradi. Aholini ish bilan ta'minlash bu, fuqarolarning ehtiyojini qondirish bilan bog'liq bo'lgan, qonunlarga zid bo'lmagan va bularga ish haqi (mehnat daromadi) keltiradigan faoliyati, bandlikning ahvoli, uning eng muhim xususiyatlari, milliy farovonlik haqida, iqtisodiy rivojlanish sohasida tanlangan yo'lning samarali ekanligi to'g'risida xulosa chiqarish imkonini beradi. Mehnat bozorida ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklifni muvoznatga erishtirish harakatlari aslida aholini ish bilan ta'minlash va ishsizlikni muammosini oldini olish va tabiiy darajasigacha kamaytirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bögenhold D., Klinglmair R., Kandutsch F. Solo Self-Employment, Human Capital and Hybrid Labour in the Gig Economy. *Foresight and STI Governance*, 2017, vol. 11, no. 4, pp. 23-32
2. French L. Sharing Economy Shakes up Traditional Business Models. Manba: <https://www.theneweconomy.com/business/the-sharing-economy-shakes-up-traditionalbusiness-models>. 2018y.
3. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). ORGANIZATION AND INCREASE OF ACTIVITY OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.
4. O'G'LI, M. B. B. (2021). ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF SMALL FREE ECONOMIC ZONES IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(2), 156-159.

O'zbekiston Respublikasi davlat statistika boshqarmasi www.stat.uz